

ҚАРАҚАЛПАҚ БАЛАЛАР ПРОЗАСЫНДА ТӘБИЯТ ҲӘМ ЭКОЛОГИЯ ТЕМАСЫ

(Х.Сапаров гүрриңлери мысалында)

Мамбетниязова М.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

тәбияттың ажыралмас бөлеги. Тәбият – инсанның дәретиўшилиқ илхамын оятыўшы руўхый күш дәреги. Әдебият тарийхында тәбият образы арқалы инсанның ишки дүньясы, руўхый жағдайы ҳәм жәмийет пенен байланысы ашып бериледи. Әсиресе, балалар әдебиятында тәбият темасы – жас оқыўшыны өзи өскен орталығын сүйиўге, тәбиятты қәстерлеўге, экологиялық мәдениатын қәлиплестириўге үйретеди [Жумашва Г. Қурбанов Б. 2005-ж. №5/6].

Ғәрезсизлик дәуириңде қарақалпақ балалар прозасында тәбият ҳәм экология мәселелери жаңаша мазмунда сүүретленди. Ә.Атажанов, Я.Әжимов, К.Ерназаров, Б.Ерназаров, Х.Сапаров сыяқлы балалар жазыўшылары өз шығармаларында тәбият қубылысларын, қуслар ҳәм ҳайўанлардың турмысын, сондай-ақ, инсан ҳәм тәбият арасындағы байланысларды бала психологиясына сай, көркем ҳәм түсиникли тилде берди. Олардың арасында Халмурат Сапаровтың балаларға арналған гүрриңлери айрықша орын ийелейди. Оның «Кийиклер», «Тайыншақ», «Қаўынның ширеси» сыяқлы топламына кирген шығармаларында экологиялық ой, тәбиятқа меҳир менен қараў сезими басым. Автор пейзаж сүүретлери арқалы тәбияттың гөззаллығын көрсетип, балаларды көз қарашығындай қорғай билиўге шақырады.

Белгили илимпаз Л.Н.Елисеева көркем шығарманың балалар тәрбиясындағы ролин атап өтип: «Көркем шығарманың дәл поэтикалық қатарлары баланың сезиў ҳәм қыял етиў, пикирлеў қәбилетлерин, руўхый ҳәм ақылый қәсийетлерин раўажландырады, оны қоршаған затларды үйрениўде анық түсиник пайда етеди» – деген пикирлерди билдиреди [Елисеева Л. Н., 1972.–3.]. Х.Сапаров та өз гүрриңлеринде тәбият ҳәм бала психологиясын бирлестирип сүүретлеў арқалы балаларды ана-тәбиятқа муҳаббатын оятыўға тырысады. Мәселен, жазыўшының «Қурқылтайдың уясы» гүрриңинде тәбият көриниси менен бала жан дүньясының нәзик байланысы шебер сүүретленген...

«Бәхәр күнлериниң бири еди. Ҳаўа ашық. Көк жүзинде алақандай булт жоқ...
«Абат жап» ылай суўға толып таўланып ағып тур» [Сапаров Х., 2017. – Б.89.].

Бул кирисиў баланы бирден тәбияттың гөззаллығына жетеклейди. Жазыўшы дәслеп аўыл турмысының жанлы картинасын - тереклер, гүллер, дәрья көринисин көз алдымызға келтиреді. Бул арқалы шығарма тәбиятқа меҳир оятады.

Сюжет линиясы еки баланың терек басындағы қурқылтайдың уясын алмақшы болыўы менен шийеленеди. Сол жерде қахарман балаларға ақыл береді:

«Айналайын, қарақларым! Екеўиңизде әдепли, көргенли жақсы балалар екенсиз.

Мынаў турған қурқылтайдың уясына тиймең. Қурқылтай деген жақсы қус. Адамға пайдасы бар да, зыяны жоқ. Уясында палапаны бар шығар, сол палапанына аўқат ушын еккен егинлерге түскен хәр түрли майда куртларды, жәнликлерди таўыш алады»[Сапаров Х., 2017.–Б.89.].

Бул үзиндиде автор көркем шығармаға илимий түсиник киргизип, балаға экологиялық билим береді. Гүрриңнің идеясы - тәбиятты қорғаў, қустың мийнетин қадирлеў, ата-ана ғамхорлығын түсиндириў. Жазыўшы қурқылтайдың палапанына көрсеткен ғамхорлығын ата-ананың балаға көрсететуғын меҳири менен теңлестиреди:

«Сизлердиң де ата-анаңыз туўылғаннан баслап палапанына ғамхор болған қурқылтайдай әлпешлеп өсирген» [Сапаров Х.,2017.–Б.91.].

Бул арқалы шығарма тәрбиялық хәм эмоционаллық әҳмийетке ийе болады. Бирақ, бул гүрриңнің айырым жерлеринде тәбият сүүретлериниң узақ берилиўи текстти аўырластырады. Сондай-ақ, ўақыя шынжырындағы конфликт әззилеў, автор көбинесе дидактикалық усылға сүйенеди. Бул балалар әдебиятында көп ушырасатуғын өзгешелик болып есапланады.

Әдебиятшы илипаз П.Нуржанов жазыўшының дәретиўшилиқ психологиясының өзгешелигин төмендегише тәрийплейди: «...ол бизди қоршаған орталықты жүдә сезгир түрде бақлаў, ондағы биз елестирмейтуғын қубылысларды абайлаў, соннан көркем сөздиң дәрәўи ушын түртки болғандай хәрәкетлерди сайлап алыў қәбилетине ийе» [Нуржанов П., 2000. №127] деп атап көрсетеди. Хәқыйқатында да жазыўшы бизге қарағанда ана-тәбиятты, қоршаған орталықтағы хәр бир өзгешести бақлап, терең үйренген. Буны биз Х.Сапаров шығармаларының тийкарғы объекти – ана тәбият болыўынан билиўимиз қыйын емес. Ол тәбият көринислерин бақлай отырып оны жанлы образға айландырады. Пейзажды әпиўайы фон сыпатында емес, ал қаҳарманның кеўил-кейпин ашып беретуғын көркемлеў куралы сыпатында қолланады. Мәселен, «Кептер әжел тырнағынан қалай қутылды?» гүрриңинде даланың айрықша сулыўлығы төмендегише поэтикалық формада бериледи: «Қызыл қумның төринен ескен жумсақ самал жаныңа рәхәт бағышлағандай. Даланың таза хәўасын көкирегинди кернеп жутқан сайын жутқың келеди» [Сапаров Х., 2017.–Б.99.].

Бундай нәзик пейзаж сүүрети баланың эстетикалық қабыллаўына тәсир етип, тәбиятты сүйиўге, оны қәстерлеп сақлаўға жетелейди. Сондай-ақ, гүрриңнің тийкарғы темасы - тиришилиқ ушын гүрес болып табылады. Жазыўшы ўақыяны аўыл турмысынан баслап, көшип келген шаңарақтың турмысы хәм тәбият көринислерин тәрийплейди. Сюжет болса жыртқыш қустың кептерге хұжими арқалы раўажланады. Бул арқалы автор тәбияттағы әззи хәм күшлилер арасындағы мәңги гүрести айқын көрсетеди.

Халмурат Сапаровтың балаларға арналған бир қатар гүрриңлеринде тәбияттағы қуслар дүньясы айрықша көркем хәм тәрбиялық әҳмийетке ийе. Мәселен оның

«Хәккә қандай қус?» атлы гүрриңинде жазыушы тәбият хәм бала арасындағы байланысты турмыслық ўақыя арқалы шебер сүүретлейди. Шығармада баянлаушы хәм классласы Фархадтың дем алыс күни сейил етиуи, жол-жөнекей торанғылдың басына уя салған қусларды көриуи арқалы ўақыя раўажланады. Дәслеп Фархадтың тәбиятқа болған көзқарасы жүзеки, түсиниги тар: ол «хәккә жаман қус, үй қусларының мәйегин урлайды, хайўанларға зыян келтиредиде»—деп ойлайды [Сапаров Х., 2021.—Б.124.]. Ал, баянлаушы бала болса, керисинше, тәбият нызамын терең түсинип, қустың инстинктин, тиришилик тәмийнатын, уясын қорғау хәрекетин парасатлы түрде қабыл етеди. Автор бул еки баланың диалогы арқалы бала санасындағы тәбиятқа болған еки түрли көз-қарасты ашып бередиде: бириншиси - билимсизлик хәм жүзеки пикирлеу, екиншиси - сезим хәм ақылға тийкарланған экологиялық сана. Кейин ўақыя кескинлесип, баянлаушының екинши еске түсириуи арқалы тәбияттың сырлы сәйкеслиги хәм «жыртқыш» деп тән алынған хәккениң де тиришилик шынжырындағы орнын көрсетеди. Қустың «жаманлық» емес, керисинше, тәбияттың бир ағзасы сыпатында пайдалы хызмет атқарыуы көринеди. Бул арқалы жазыушы шығарма қахарманны болған баланың дүньяға көзқарасындағы өзгеристи көрсетеди: ол енди тәбияттағы хәр бир жанызаттың өз орны бар екенлигин түсинеди.

Жазыушы «Өпепек» гүрриңинде де оның тәбияттағы пайдасын атап өтеди:

«Ол пайдалы қус. Бағлар хәм баў-бағша егинлери ушын ең зыянлы қоңыз, шегиртке, шаян, бузаўбас усаған жәнликлерди жеп аўқат етеди. Сөйтип, инсанларға көп пайда келтиредиде. Балалар, бул қусты көрсеңиз, қорғаң! Ол өссин!» [Сапаров Х., 2017.—Б.86.].

Бул үзинди балаларға экологиялық тәрбия бериудин айқын мысалы болып табылады. Солай етип, жазыушының шығармаларындағы қуслар дүнясы тек ғана көркем деталь емес, ал балаларды экологиялық мәдениет хәм инсанийлыққа тәрбиялаудың нәтийжели көркем қуралы сыпатында көринеди.

Халмурат Сапаровтың балаларға арналған шығармаларының мазмун орайында тәбиятқа мухаббат, жәнликлерге ғамхорлық етиу, экологиялық ой-пикирди қәлиплестириу идеясы жатады. Жазыушының жоқарыда биз таллаған қуслар дүнясы хәккындағы гүрриңлеринен басқа жер, суў хәм хайўанатлар дүнясы хәккында жазылған дәретпелери бар. Мәселен, «Дәўсебен», «Кийиклер», «Мәлим пышық», «Қарақулақ», «Порсық», «Гүмгүм хәм жылан», «Мениң сары пышығым», «Доңыз торайларын суўдан қалай өткерди?» «Тасбақаны сатып алдым», «Қасқырлар менен бетпе бет», «Үстирт жолында», «Аўылға келген кийиклер», «Тәбият дослары» сыяқлы гүрриңлери де тәбият темасына қурылған болып, бул арқалы автор балаларды тәбият хәм оның байлықларын, хайўанатларды қорғауға, соның менен бирге, ең алды менен инсанның адамгершилик қәсийетлерин улығлауға шақырады. Мәселен жазыушының «Қасқырлар менен бетпе-бет» гүрриңин алып қарайық. Автор бул гүрриңинде тәбият көлеминдеги өмир, мийнет хәм ерлик, қорқыныш хәм мәртлик, хайўан хәм инсан арасындағы гүрес көркем сүүретленеди. Ыақыя

еки баланың басынан өтеди - Полат хәм Бекполат. Ағасының тапсырмасы менен хәлсиз қойларды бағыш жүрген балалар тосаттан тәбияттың қатал минезине, оннан кейин жыртқыш қасқырлардың хұжимине дус келеди.

Автор тәбияттың тосаттан пайда болатуғын минезин - боран, буршақ, қараңғылық сыяқлы кубылыстарды жүдә көркем сүүретлеу арқалы балалардың мәртлигин хәм тапқырлығын көрсетеди. Олар қорықпай, жыра ишине қойларды паналатып, қасқырлардан от пенен қорғаныу усылын табады. Бул ўақыт - балалардың руўхый өсиў моменти, қыйыншылықлар алдында шынығыуы.

«...Өзимизди саўашқа түсетуғын батырдай сездик. Исенимимиз- алдымыздағы ғыжлап жанып атырған от болды» [Сапаров Х., 2021.–Б.93.] –деген гәп олардың ишки жағдайын, адам хәм оттың символикалық байланысын көрсетеди.

Гүрриңнің соңында ағасының «Ақыл жастан шығады» деген сөзи шығарманың тийкарғы идеялық түйини болып есапланады. Бул сөз арқалы жазыушы жас оқыушыға мәртлик хәм ақылдың, жуўапкершилиқ хәм баўырманлықтың қәдириң түсиндиреди.

Улыўма айтқанда шығармада тәбият - сынаў хәм тәрбия мөканы. Сюжет раўажланыуы тәбийғый, бир күн ишинде раўажланып, шың хәм шешимге шекем логикалық байланыс үзилмейди. Бул - балалар прозасында ўақыя бирлиги хәм ҳақыйқатлықтың айқын үлгиси.

Х.Сапаровтың «Аўылға келген кийиклер» гүрриңиниң тийкарында мийрим-шәпәт хәм тәбиятты қорғау идеясы жатады. Ўақыя қыста аўылға келип, ашлықтан қыйналып атырған кийиклер этирапында раўажланады. Тәбийғый орталығы қар астында қалған хайўанлар инсан мөканын паналап келмекте. Жазыушы бул көринис арқалы тәбияттың нәзик теңсалмақлығын, инсан хәм хайўан арасындағы ишки байланысты көрсетеди.

Бас қахарман – баланың көзи менен берилген ўақыя әпиўайы, бирақ жүдә тәсиршең. Бала дәслеп кийиклерди көрип таңланады, кейин ағасының ақылы менен оларды үркітпей, ғамхорлық етеди:

«Кийиклер аш болып, аўылға көшкен. Суўыққа тоңып елди паналағаны ғой. Оларға ғамхорлық етиў керек» [Сапаров Х., 2021. –Б.99.], –деген ағасының сөзи шығармадағы гуманистлик идеяның өзегине айланады.

Кейин ала кийиклердиң қорққанын, әсте-ақырын бейимлесип, ешкилер менен бирге от жегенин сүүретлеу арқалы жазыушы тәбияттағы масласыу хәм исенимнің тиклениуин сүүретлейди.

Шығармада кийик образы тәбияттың гөззаллығы хәм әззилигин, бала хәм ағасы болса инсанның қорғаушы миссиясын аңлатады.

«Дәўсебен» гүрриңи ўақыясы дәўсебен (жабайы пышық тәризли жыртқыш) хәм қоянның гүреси сүүретленеди. Композициялық қурылысына итибар берсек, шығарманың кирисиуінде тәбият көриниси сүүретленсе, тийкарғы ўақыя қоянды қуўып киятырған дәўсебенди көрген бала тилинен баянланады. Ўақыяның қыйыншылығы дәўсебен хәм қоян арасындағы тартыс арқалы ашылады. Хәрекетлер

басқышпа-басқыш раўажланып, ақырында қоянның қутылып кетиуі, баланың болса қуўанышқа бөлениуі арқалы кульминацияға жетеди.

Автордың шеберлиги әпиўайы нәрселерди балаларға жақын, тартымлы түрде бере алыуында. Ол хайўан-қуслардың турмысын сүүретлеу арқалы балаларға олар арасындағы байланысты, жасау өзгешелигин, тиришиликтеги орнын түсіндиреди. Шығарма идеясында тәбиятқа ғамхорлық етиу, әззилерге мийрим-шәпәт етиу, әдиллик сезимин ояту сыяқлы тәрбиялық қәдириятлар алдыңғы қатарға шығарылады.

Жазыушының гүрриңлеринде бала қахарман көбинесе бақлаушы, уақыяның гүуасы сыпатында бериледи. Ол тәбияттағы қубылыстарға қызығады, хәр бир хәрекеттен өзінше жуўмақ шығарады. «Жылан хәм хәкке» гүрриңинде автордың баянлаушысы кишкене бала. Ол ауылының шетирегинде өсип турған тораңғылға салған хәқкениң уясына жылыслап баратырған жыланды көрип, қу уясын қорғауды қәлейди.

Бул усыл балалардың ишки сезимине жақын: олар өзлерин қахарманның орнына қойып, тәбиятты қорғауға бейимлеседи.

Улыума алғанда Х.Сапаровтың гүрриңлери көбинесе баслаушы хәм орта бууын оқыушыларына арналған болып, жазыушы сол арқалы баслаушы класс жасындағыларға тәбият қубылыстарын биринши рет таныстыруу, қуслар, хайўанлардың тиришилигин үйретиуде мақсет етеди. Орта бууын оқыушыларына инсан хәм тәбият арасындағы байланысты түсіндириу, экологиялық сана-сезимди қәлиплестириу, тууылған жерге мухаббат сезимин арттыруу уазыйпалары қойылады.

Х.Сапаровтың өзине тән усылын бирнеше тәрептен көрсетиу мүмкин:

1. Поэтикалық пейзаж. Тәбият көринислерин сүүретлегенде ол образлы сөзлерге, теңеулерге көп мүрәжат етеди.

2. Балаларға түсиникли тил. Сюжет жеңил, тили әпиўайы, баланың қыялына сай.

3. Қуслар хәм хайўанатлар дүньясын қахарманға айландыруу. Жазыушы тәбияттағы қубылыстарды баланың көз қарасы менен жеткереди.

Сондай-ақ, жазыушының айырым кемшиликлерин де атап өтиу мүмкин. Гейде сюжет линиясы әсте раўажланады, драмалық қарама-қарсылық жетерли дәрежеде емес. Бирақ, бул балалар әдебияты ушын бир тәрептен абзаллық: себеби жүдә қурамалы уақыялар емес, әпиўайы, ойландыратуғын хәрекетлер бала санасына аңсат сиңеди.

Жуўмақлап айтатуғын болсақ, Х.Сапаровтың гүрриңлери қарақалпақ балалар прозасының айқын үлгилери. Олар тәбият хәм инсан арасындағы үйлесимликти, экологиялық тәрбияның әхмийетин белгилейди. Жазыушы тәбият көринислерин сүүретлеуде өзине тән стильди қәлиплестирип, бала психологиясына сай баянлау усылын қолланады.

Балаларға тәбиятты қорғау, мийрим-шәпәт хәм жақсылыққа умтылыу, тууылған жерге сүйиспеншилик сезимлерин сиңдириу - оның шығармаларының тийкарғы

идеялық қәдирияты болып табылады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Елисеева Л. Н. Хрестоматия для маленьких. – Москва: Просвещение, 1972.
2. Жумашва Г. Қурбанов Б. Балаларда экологиялық мәдениетті қәлиплестириўде көркем әдебияттың орны // Әмиўдәрья журналы, 2005. – №5/6
3. Нуржанов П. Изертлениўи күтип турған дәретиўшилиқ ийеси // Еркин Қарақалпақстан газетасы, 2000. – №127 (17409).
4. Сапаров Х. Балаларға саўға // Әмиўдәрья журналы, 2007. – №5
5. Сапаров Х. Тайыншақ. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2017.
6. Сапаров Х. Қаўынның ширеси. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2021.
7. Сапаров Х. Кийиклер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2009.